

Republika ng Pilipinas
Kagawaran ng Edukasyon
Ramon Magsaysay (Cubao) High School
Address: Ermin Garcia St, corner EDSA,
Brgy. Pinagkaisahan, Quezon City
Tel No: (02) 637 6754

**Pagsiyasat sa mga Pahayag
ng mga Estudyanteng nasa
Baitang 11 - 12 Patungkol
sa Tambak na Gawain
sa Paaralan**

Isang Pamanahong Papel na
iniharap sa Kagawaran ng Filipino,
Departamento ng Senior High School
Mataas na Paaralan ng Ramon Magsaysay (Cubao)

Bilang Pagtupad sa Isa sa mga Pangangailangan
ng Asignaturang Pagbasa at Pagsusuri sa
Iba't Ibang Teksto Tungo sa Pananaliksik
FILIPINO 11

Nina;

Marc Andrie M. Bermundo

Erwin B. Bonto

Kristal Mae T. Gaela

Jasmine Anne S. Jarabejo

Christine Nicole D. Tindoy

Pebrero, 2020

GNG. JASMIN G. OBRERO
Guro sa Pananaliksik – Filipino

DAHON NG PAGPAPATIBAY

Bilang pagtupad sa isa sa mga pangangailangan ng asignaturang Filipino, Pagbasa at Pagsulat Tungo sa Pananaliksik, ang pamanahong papel na ito na pinamagatang

“Pagsiyasat sa mga Pahayag ng mga Estudyanteng Nasa Baitang 11-12 Patungkol sa Tambak na Gawin sa Paaralan”

ay inihanda at hinarap ng mananaliksik mula sa seksyon 11-STEM A ng Mataas na Paaralan ng Ramon Magsaysay (Cubao).

Tinanggap sa ngalan ng Kagarawang ng Filipino, Grade 11 Senior High School, Ramon Magsaysay (Cubao) High School, bilang isa sa mga pangangailangan sa asignaturang Filipino, Pagbasa at Pagsulat Tungo sa Pananaliksik.

Gng. Jasmin G. Obrero
(Guro sa Pananaliksik – Filipino)

PASASALAMAT

Taos ang aming inaabot na pasasalamat sa mga sumusunod na indibidwal sa kanilang walang humpay na suporta at kontribusyon sa pagtapos ng pananaliksik na ito.

Sa aming guro na si Gng. Jasmin G. Obrero, salamat sa mga kaalamang ibinahagi mo sa amin ukol sa pagbuo ng pananaliksik na ito, labis labis ang kaalaman na aming natutunan na paniguradong magagamit namin sa hinaharap. Sa mga kaibigan namin na tumulong sa paggawa ng proyektong ito. Sa aming mga magulang na laging nandyan para tumulong at sumuporta sa pagbuo ng pananaliksik.

Higit sa lahat sa ating Poong Maykapal na patuloy na gumagabay at nagbibigay kaalaman, kalakasan at mabuting kalusugan para matapos ang pananaliksik na ito. Marami pong salamat!

Marc Andrie M. Bermundo

Erwin B. Bonto

Kristal Mae T. Gaela

Jasmine Anne S. Jarabejo

Christine Nicole D. Tindoy

Mga Mananaliksik

TALAAAN NG NILALAMAN

Pamagating Pahina

Dahon ng Pagpapatibay

Pasasalamat

Talaan ng Nilalaman

Kabanata 1: Ang Suliranin at Kaligiran Nito

Introduksyon / Panimula

Layunin ng Pag-aaral

Kahalagahan ng Pag-aaral

Saklaw at Limitasyon

Depenasyon ng Terminolohiya

Kabanata 2: Kaugnay na Literatura at Pag-aaral

Pag-aaral

Literatura

Kabanata 3: Disenyo at Paraan ng Pananaliksik

Disenyo ng Pananaliksik

Populasyon ng Pag-aaral

Instrumento ng Pananaliksik

Pagpapakahulugan ng mga Datos

Kabanata 4: Presentasyon at Interpretasyon ng mga Datos

Kabanata 5: Lagom, Kongklusyon at Rekomendasyon

Mga Dagdag na Dahon

Pagsiyasat sa mga Pahayag ng mga Estudyanteng nasa Baitang 11 - 12 Patungkol sa Tambak na Gawain sa Paaralan

¹Marc Andrie M. Bermundo, ¹Erwin B. Bonto, ¹Kristal Mae T. Gaela, ¹Jasmine Anne S. Jarabejo, ¹Christine Nicole D. Tindoy, at ²Gng. Jasmin G. Obrero
¹Mga Naglathala at ²Guro sa Pananaliksik

Mataas na Paaralan ng Ramon Magsaysay (Cubao)
Departmento ng Senior High School

KABANATA I

ANG SULIRANIN AT KALIGIRAN NITO

Panimula

Sa pagpasok ng mga mag-aaral sa paaralan, maraming bagay sa iba't ibang asignatura ang kanilang natututunan na nagmumula sa mga libro na siyang tinatalakay ng mga guro sa loob ng silid-aralan. Bukod sa mga libro, maaaring pagkukuhanan rin ng mahahalagang impormasyon ay ang makabagong teknolohiya na kinapapalooban ng iba't ibang *social media sites* at educational third-party sites. Ang social media ay isa sa nakaaapekto sa paghubog ng isip at ugali ng mgakabataan, at naging parte naito ng pamumuhay nila sa pang- araw-araw. Samantala, maaaring gamitin ng mga guro and mga *educational third-party sites* upang mapalawig ang kanilang impluwensya sa kanilang mga estudyante kahit sila man ay wala sa apat na sulok ng silid.

Sa paggamit ng mga guro ng mga *educational third-party sites*, nakapag-iisip sila ng iba't ibang Gawain na maaaring ibigay sa kanilang mga estudyante upang sila ay magkaroon ng mas malawak napagkakaintindi sa iba't ibang asignatura. Sa pamamagitan ng mga nasabing pamamaraan, paunti-unting tumatambak ang mga kailangang ipasa ng mga estudyante upang sila ay magkaroon ng mataas na marka sa kanilang mga asignatura sa iba't ibang mga guro. Ang mga tambak na Gawain naman ay nagkakaroon ng iba't ibang epekto

ito sa pamumuhay ng isang estudyante, na maaaring positibo o negatibo, depende sa sitwasyon na kinalalagyan ng mga mag-aaral.

Ang istilo at metodolohiya sa larangan ng pag-aara sa kabataan ay nagbabago sa pagdaan ng panahon. Iba't-ibang pamamaraan ang ginagamit ng mga guro sa pagtuturo. Sa pagbabago ng panahon ay kalakip din nito ang mga pagbabago sa kapaligiran, at isa sa mga itinuturing malaking impluwensya ay ang teknolohiya. Ang teknolohiya ay maraming benepisyong naibibigay sa mga estudyante at guro, ngunit may mga nasasaklaw din ito na mga negatibong salik na maaaring makaapekto sa nag-aaral na estudyante. Kasabay nito, ang pagkatuto at pag-alam ng mga guro at estudyante sa larangan ng teknolohiya ay mas nagkakaroon ng dahilan upang magkaroon ng mas maraming gawain sa loob ng paaralan. Sa tulong ng modernong panahon, ang mga bagay-bagay ay napapadali na para sa mga estudyante ngunit hindi masasabi na ang mga ito sapat para sa paggawa ng sabay sabay na gawain na iniaatas ng mga guro dahil ang pag-aaral ay hindi kailangang ipagmadali. Tatalakayin ng mga mananaliksik sa kasulukuyang pag-aaral na ito kung ano ang epekto ng tambak na gawain sa mga estudyante ng Mataas na Paaralan ng Ramon Magsaysay (Cubao).

Layunin ng Pag-aaral

Ang layunin ng papel na ito ay makalap ng iba't ibang paraan na pwedeng maglantad kung ano ang rason sa pagtambak ng gawain ng mga estudyante, na siya naming gamitin ng mga susunod na mananaliksik upang makapaglapag ng mga pananaliksik na siyang magbibigay ng mas malinaw na datos kasama na ang mga maaaring pwedeng gawin ng mga estudyante upang hindi magkaroon ng masasamang epekto sa kanilang buhay. Ang mga katanungan sa kasalukuyang pananaliksik na gagawin ng mga mananaliksik ay ang mga sumusunod na pahayag:

1. Bakit nagkakaroon ng tambak na gawain ang isang estudyante?
2. Paano pinamamahalaan ng bawat estudyante ang mga tambak nilang gawain sa paaralan?
3. Paano nakaaapekto ang tambak na gawain sa isang estudyante?
4. Paano nakasasama ang mga gawaing ito sa isang estudyante?
5. Paano naman nakatutulong ang mga gawaing ito sa isang estudyante?

Konspetong Balangkas

Ang konseptong balangkas ng pag-aaral na ito ay nakatala sa pamamaraang Input-Process-Output (o Input-Proseso-Awtput). Ang “Input” ay ang mga bagay na dapat munang malaman ng mga mananaliksik bago maisagawa ang pag-aaral, tulad ng mga demograpiko ng mga respondente at ang kanilang tahakin o *strand*. Ang “Proseso” naman ay ang mga gagawin ng mga mananaliksik upang makakalap ng mga impormasyon, sa pamamagitan ng mga talatanungan sa deskriptibong pamamaraan sa paggawa ng pananaliksik at ang pagpili ng mga mananaliksik ng *pag-aanalisang hermeneutiko o interpretatibong phenomenolohiya* o tinatawag rin bilang *hermeneutic / interpretive phenomenological analysis*. Ang “Awtput” naman ay ang pamamaraan kung paano malulutas ang nasabing suliranin sa kasalukuyang pag-aaral.

Figura 1.1: Ang konseptong balangkas ng pag-aaral na nakatala sa pamamaraang Input-Process-Output (o Input-Proseso-Awtput).

Kahalagahan ng Pag-aaral

Mahalaga sa lahat ng tao ang edukasyon, lalo na sa mga kabataan. Ito ay nagsisilbing tanglaw sa kanila upang umunlad at matuto sa kanilang sariling paa. Subalit ang pag-aaral ay hindi nararapat na makakasira sa kabuuang hubog ng mga kayang gawin ng isang estudyante. Sa kasalukuyang pag-aaral na ito, nakakasiguro ang mga mananalisik na ito ay makatutulong sa mga sumusunod:

Sa mga mag-aaral. Mababatid ng mga mag-aaral ang mga tuwiran at di-tuwirang epekto ng mga tambak na gawain sa paaralan at kung paano nila

haharapin ito kung sakaling nagkasabay sabay nga ang kanilang mga responsibilidad sa paaralan. Maaari din silang makagawa ng kanilang sariling pamamaraan na nababagay sa kanilang upang mabalanse ang kanilang buhay sa paaralan at sa kanilang personal na buhay.

Sa mga magulang. Mabubuksan ang kanilang mga isipan na ang mga tambak na gawain sa paaralan ay maaaring maganap sa sitwayon ng kanilang mga anak sa kanilang pag-aaral, bagkus sila ay makakatulong sa pagpapagaan ng sitwasyon ng kanilang mga anak kung sakali man sila ay mataranta sa mga aktibidades.

Sa mga guro. Maaari nilang magamit ang pananaliksik na ito sa pagbibigay ng batayan kung paano nila malalapitan ang mga bata sa tamang pamamaraan, sapagkat isa sa mga magiging hadlang sa mabuting pag-aaral ng mga bata ang hindi pagkakaroon ng maayos na kalagayan sa mga estudyante at guro. Ang problemang ito ay di-tuwirang nakikita sa sitwasyon ngayon ng *siniyor haiskul* o *senior high school* sa Mataas na Paaralan ng Ramon Magsaysay (Cubao).

Saklaw at Limitasyon

Sinasaklaw ng pananaliksik na ito ang pagsusuri ng mga dahilan kung bakit at papaano nagkakaroon ng tambak na gawain ang mga estudyante ng *siniyor haiskul* o *senior high school* sa Mataas na Paaralan ng Ramon Magsaysay (Cubao). Kasama rin dito ang iba't ibang epekto ng mga gawain na ito sa isang estudyante, masama man o mabuti. Sinasaklaw rin nito ang iba't ibang paraan na ginagawa ng bawat mag-aaral upang maiwasan ang masasamang epekto nito sa kanilang pamumuhay.

Ang pag-aaral na ito ay nagbibigay-diin sa iba't ibang paraan upang maiwasan ang pagkakaroon ng tambak na aktibidades sa eskwelahan at kung ano ang pwedeng maitulong ng mga guro upang maiwasang mangyari ito. Huwag

nating hahayaang sanayin ang sarili sa paraang “*cramming*,” kahit alam na ang *deadline* ng bawat gawain ay malayo pa.

Susubukan ding suriin ng mga mananaliksik ang epekto ng bagong kurikulum at ang iba’t ibang paraan ng pagtuturo sa pag-aaral ng bawat estudyante ng *siniyor haiskul o senior high school*.

Pagpapakahulugan ng mga Terminolohiya

Upang mas mapalalim ang pagkakaintindi sa pag-aaral na ito, ang mga sumusunod na salita ay binigyang kahulugan:

Educational Third-Party Sites. Ito ay iba’t ibang *sites* kung saan ang ilan ay kinakailangan ang guro na *i-register* ang bawat estudyante upang *ma-monitor* ang kanilang pagkakatuto at *progress*.

Social Media. Ito ay ang iba’t ibang *sites* na makikita lamang sa *internet*.

Cramming. Ito ay ang paggagawa ng iba’t ibang gawain sa maikli lamang na oras.

Deadline. Ito ay ang araw o oras na kung saan ang iba’t ibang gawain ay dapat tapos na at naipasa.

Responsibilidad. Ito ay ang tungkulin ng bawat mag-aaral sa kanilang eskwelahan.

KABANATA II

MGA KAUGNAY NA LITERATURA AT PAG-AARAL

Ang bahaging ito ay naglalaman ng akademiko at propesyunal na mga babasahin na may kinalaman sa ginawang pag-aaral. Makakapagbigay din ito ng higit na malinaw na kaalaman sa mga literatura at pag-aaral na inilakip sa pananaliksik na ito na may motibong madagdagan ang kaalaman ng mga mambabasa. Ang pagsusuri at ay tumatalakay sa mga opinyon at pahayag ng mga estudyante na nasa Baitang 11-12 o ang mga *siniyor haiskul* sa ilalim ng mga tahaking akademiko o *academic strand* patungkol sa tambak na gawain sa paaralan.

Kaugnay na Pag-aaral

Sa isang pananaliksik na isinagawa ni Reynolds (2015) sa pagdedetalye sa prokrastinasyon sa mga nag-aaral na mga estudyante sa kolehiyo, binigyan niya ng pansin na marami ang dahilan ng pagiging bangag at mapamadali ng mga mag-aaral sa mga tungkulin at obligasyon sa paaralan. Sa kanyang pananaliksik natuklasan niya na maaaring ang mga salik na nakakaapekto sa isang mag-aaral ay ang kontrol ng tao sa kanyang sarili o locus, ang kanyang personalidad, at ang kanyang mundong ginagalawan. Sa kasalukuyang pag-aaral, nabigyan ang mga mananaliksik ng ideya kung paano sila makakapagbibigay ng mga maayos na tanong na siyang pagkukuhanan ng datos sa gagawing tikha na siya namang nakatuon sa mga tambak na gawain sa paaralan.

Isa pa sa mga pananaliksik na may kaugnay sa pag-aaral ayon sa Ateneo De Naga University, ang tulog ay kailangan ng mga tao. Ito ay isang uri ng pagpapahinga ng utak at katawan. Ito rin ay isang paraan para makapagbawas ang utak ng mga hindi kinakailangang impormasyon upang mas lalong maging produktibo at may konsentrasyon sa paligid at ginagawa. Sa dami ng mga gawaing inaatas ng mga guro ay napagtanto ng mga mananaliksik na ang tulog

ng mga mag-aaral sa 11-baitang ng ABM sa Ateneo De Naga ay kulang at hindi na nagiging sapat.

Ayon kay Steel, atbp. (2018), ang sabi ng ibang pag-aaral ay kinokonek ang *procrastination* bilang produkto ng asal o pag-uugali.

Sa isang pananaliksik ni Uysal, *et. al.* (2015), ang *workload* ay nilalarawan bilang demanda sa trabaho at kilos ng isang indibidwal sa isang organisasyon kung kaya't ito'y isang kadahilanan na kailangang makilala at ang relasyon nito sa sikolohiya at kilos ay mabuo.

Kaya ang tambak na gawain ay may iba't ibang epekto sa bawat indibidwal sa pisikal at emosyonal na aspekto.

Kaugnay na Literatura

Sa isang literatura na kung saan pinapaloob nito ang K to 12 Program at ang kinapapalooban nito ay ang mag benepisyo ng isang estudyante pag siya ay pumasok sa kurikulum na ito. Ang K to 12 Program ay isang program ana kung saan sinasakop nito ang *Kindergarten* at 12 na taon ng *basic* na edukasyon para makapagbigay ng tamang oras para sa pagma-master ng iba't ibang konsepto at kakayahan, mapaunlad ang mga matagal nang nag-aaral, and maihanda ang mga magtatapos sa pagtatrabaho at *entrepreneurship*.

Napapaloob din sa literatura na ito ang iba't ibang benepisyo na makukuha sa K to 12 Basic Education Program. Sinasabi dito na ang mga estudyante ay mas madadaliang matutunan ang iba't ibang asignatura sa edukasyon. Ang mga estudyante rin ay malayang pumili ng kanilang hilig na kamitin sa buhay. Ang mga sumasailalim sa programa na ito ay magkakaroon ng mataas na kakayahan at mas magandang global na oportunidad.

KABANATA III

DISENYO AT PARAAN NG PANANALIKSIK

Sa kabanatang ito, inilahad ang pamamaraan, pinagmulan ng mga impormasyon at ang kagamitan sa pangangalap ng datos. Kalakip din sa bahaging ito ang istatistikal na pag-aanalisa at paraan ng pagsusuri ng mga datos nakalap. Ang pag-aaral ay tumatalakay sa mga opinyon at pahayag ng mga estudyante na nasa Baitang 11-12 o ang mga *siniyor haiskul* ukol sa ilalim ng mga tahaking akademiko o *academic strand*.

Disenyo ng Pananaliksik

Ang isinagawang pag-aaral ay gumamit ng deskriptibong pamamaraan sa paggawa ng pananaliksik. Maraming uri ng deskriptibong pananaliksik, ngunit napili ng mga mananaliksik ang *pag-aanalising hermeneutiko o interpretatibong phenomenolohiya* o tinatawag rin bilang *hermeneutic / interpretive phenomenological analysis*. Naniniwala sila na ito ang pinakamainam na gamitin sa pananaliksik na ito. Gagamit ng mga talatanungan na sasagutin ng mga piling mag-aaral sa SHS ng Mataas na Paaralan ng Ramon Magsaysay (Cubao) upang malaman ang salobin ng mga mag-aaral tungkol sa mga karanasan kung bakit sila ay nabubuntunan ng mga gawain sa mga asignatura sa kanilang pag-aaral.

Populasyon ng Pag-aaral

Ang populasyon na kung saan kukuha ng mga respondente ay magmumula sa mga estudyante ng Mataas na Paaralan ng Ramon Magsaysay (Cubao). Sa pananaliksik na ito, ang mga estudyante sa SHS sa ilalim ng mga tahaking akademiko o *academic strand* ng Mataas na Paaralan ng Ramon Magsaysay (Cubao) ang siyang magiging mga respondente. Sa kabuuan, apat ang hawak na nakabahurang tahaking akademiko ng siniyor haiskul, na

binubuo ng *Accounting and Business Management (ABM)*, *General Academic Strand (GAS)*, *Humanities and Social Sciences (HUMSS)*, at ang *Science, Technology, Engineering, and Mathematics (STEM) strand*.

Instrumento ng Pananaliksik

Upang mapadali ang pagkuha ng mga datos, ang mga mananaliksik ay naghanda ng mga talatanungan o *sarbey* upang masinsinang masiyasat ang mga datos na siyang sasagutan ng mga estudyante ng napiling local ng pag-aaral.

Respondente. Ang mga respondente sa pananaliksik na ito ay ang mga estudyante sa SHS sa ilalim ng mga tahaking akademiko o *academic strands* ng Ramon Magsaysay (Cubao) High School.

Talatanungan. Ang talatanungan ay binubuo ng labing-tatlong (10) katanungan na sasagutin ng bawat estudyante ang tanong sa pamamagitan ng pag-tsek sa kanilang kasagutan, may ilang katanungan na kailangan ng personal na sagot ng mga estudyante. Ang mga tanong na ito ang pagkukuhaan ng impormasyon ng mga mananaliksik upang makumpleto ang pananaliksik na ginagawa.

Narito ang sipi ng talatanungang ginamit ng mga mananaliksik sa pag-aaral na ito:

Panuto: Lagyan ng bilog ang tumutugon sa iyong kasagutan.

1. Ilang oras ang ginugugol mo sa paggawa ng mga inatas na gawain ng inyong guro?

- a. higit 6 oras
 - b. 4-6 oras
 - c. mas mababa sa 4 na oras
2. Ilang requirements ang pinapagawa sa inyo sa isang linggo? (sa iyong sariling tantiya)
- a. higit sa 7
 - b. 3-7 oras
 - c. mas mababa sa 3 oras
3. Maliban sa maraming gawain, bakit ka natatambakan ng mga requirements?
- a. hindi ginagawa agad
 - b. may ibang pinag-uukulan ng pansin
 - c. masyadong maraming gawain
4. Ano ang ginagawa mo kapag hindi tuloy-tuloy ang iyong paggawa ng requirements?
- a. social media
 - b. video games
 - c. gala
 - d. tulog
5. Gaano ka kadalas magpaliban sa paggawa ng requirements?
- a. hindi nagpapaliban
 - b. minsan
 - c. madalas

6. Nililista mo baa ng mga gawaing inaatas ng guro?

- a. hindi ko nililista
- b. kinakabisado ko na lamang
- c. nililista ko

7. Ilang oras ka natutulog sa mga araw na may pasok?

- a. higit 8 oras
- b. 3-8 oras
- c. mas mababa sa 3 oras

7. Gaano ka kadalas magpuyat?

- a. hindi ako nagpupuyat
- b. minsan
- c. madalas

8. Gaano ka kadalas mapagabi ang uwi sa paggawa ng mga gawain?

- a. hindi ako nagpapagabi
- b. minsan
- c. madalas

10. Bakit sa tingin mo natatambakan ka ng mga gawain?

Balidasyon. Ipinasagot sa mga piling estudyante sa mga tahaking akademiko o *academic strands* ng *siniyor haiskul* o *senior high school* ng Mataas na Paaralan ng Ramon Magsaysay (Cubao) upang malaman ang kabisaan ng pag-aaral na ito.

Pamumudmod at Paglikom. Gumamit ng liham na nakapaloob sa talatanungan ang mga mananaliksik na nagsilbing pahintulot ng guro sa asignatura na maipamudmod ang talatanungan sa mga piling estudyante ng Mataas na Paaralan ng Ramon Magsaysay (Cubao). Personal na ibinahagi at nilikom ng mga mananaliksik ang mga talatanungan sa mga piling estudyante.

Pagpapakahulugan ng Datos

Ang mga datos na nakalap mula sa sarbey na ipinamahagi sa mga piling mag-aaral ay pinagsama-sama at ginawan ng talaan o *tally*. Ang mga mananaliksik ay gumamit ng pag-aanalisang hermeneutiko o interpretatibong fenomenolohiya o *hermeneutic / interpretive phenomenological analysis* upang ipresenta ang mga datos sa pamamagitan ng talahanayan na makatutulong upang mas lalong maintindihan ang naging resulta ng pag-aaral.

Pagbabahagdan. Ang pagbabahagdan ay ginamit sa mga nakalap na datos mula sa mga piling estudyante ng SHS ng Ramon Magsaysay (Cubao) High School. Ang pormulang ginamit sa pagbabahagdan ay

KABANATA IV

PRESENTASYON AT INTERPRETASYON NG MGA DATOS

Ang kabanatang ito ay tumatalakay sa pagsusuri at pagpapakahulugan ng mga nakalap na datos mula sa mga instrumentong ginamit ng mananaliksik. Ang pagsusuri at pagpapakahulugan ng mga datos ay tumatalakay sa mga opinyon at pahayag ng mga estudyante na nasa Baitang 11-12 o ang mga *siniyor haiskul* ukol sa ilalim ng mga tahaking akademiko o *academic strand*.

KABANATA V

LAGOM, KONKLUSYON AT REKOMENDASYON

Lagom

Konklusyon

Rekomendasyon

TALAN NG SANGGUNIAN

MGA DAGDAG NA DAHON

Republika ng Pilipinas
Kagawaran ng Edukasyon
Mataas na Paaralan ng Ramon Magsaysay (Cubao)
Ermin Garcia Street, corner Epifanio de los Santos Avenue,
Brgy. Pinagkaisahan, Lungsod Quezon, Pilipinas

LIHAM SA MGA RESPONDENTE

Mahal naming respondente,

Pagbati!

Ang mga piling estudyante ng Mataas na Paaralan ng Ramon Magsaysay (Cubao) ay magsasagawa ng pagsasaliksik na pinamagatang **“Pagsiyasat Sa Mga Pahayag Ng Mga Estudyanteng Nasa Baitang 11-12 Patungkol Sa Tambak Na Gawin Sa Paaralan”** na naglalayong malaman kung ano ang mga pahayag na ng mga estudyante ng nasa Baitang 11-12 o mas kilala bilang *siniyor haiskul* o *senior high school* tungkol sa mga tambak na gawain at responsibilidad sa napiling lokal ng pag-aaral na siya ring paaralan ng mga respondente, ang Mataas na Paaralan ng Ramon Magsaysay (Cubao).

Maaring sagutan ng may katapatan ang mga sumusunod na aytem tinitiyak namin na ang impormasyong ibabahagi ay mananatiling konpidensyal, marami pong salamat.

Lubos na gumagalang,

Inaprubahan nina:

Marc Andrie M. Bermundo

Erwin B. Borzo

Kristal Mae T. Gaela

Jasmine Anne S. Jarabejo

Christine Nicole D. Tindoy

Mga Mananaliksik

Gng. Jasmin G. Obrero
Guro sa Pananaliksik
Filipino 11

Gng. Marife O. Talabucon
Assistant Principal II

PAGSIYASAT SA MGA PAHAYAG NG MGA ESTUDYANTENG NASA BAITANG 11-12 PATUNGKOL SA TAMBAK NA GAWAIN SA PAARALAN

¹Marc Andrie M. Bermundo, ¹Erwin B. Bonto, ¹Kristal Mae T. Gaela, ¹Jasmine Anne S. Jarabejo, at ¹Christine Nicole D. Tindoy

¹Estudyanteng Mananaliksik, Mataas na Paaralan ng Ramon Magsaysay (Cubao)

- **Paksa**

Ang paksa ng mga estudyanteng mananaliksik ay ang mga tambak na gawain sa paaralan. Sa pag-aaral na ito susuriin ang mga sangkot na ang mga estudyante mula sa mga nakakatataas na bahagi ng mataas na paaralan o *siniyor haiskul*.

- **Rasyunal**

Sa panahon ngayon, maraming mag-aaral ang nakatatanggap ng iba't ibang gawain sa iba't ibang asignatura. May mga masasamang at mabubuting epekto ito sa mga mag-aaral na ito, na siyang indibidwal ang epekto sa bawat estudyante. Inaalam ng pananaliksik na ito ang mga masasabi ng mga mag-aaral ng Mataas na Paaralan ng Ramon Magsaysay (Cubao) na nasa Baitang 11-12 o *siniyor haiskul*, patungkol sa kanilang mga rason kung bakit sila natatambakan ng mga gawain sa paaralan. Nalilimitahan ang nasabing pag-aaral sa masisinsinang paghahanap ng mga kabuuang epekto ng mga tambak na Gawain sa mga estudyante at ang mga pamamaraan kung paano ito mababawasan o mapupuksa.

- Layunin ng Pag-aaral

Layunin ng papel na ito ay makalap ng iba't ibang paraan na pwedeng maglantad kung ano ang rason sa pagtambak ng gawain ng mga estudyante, na siya naming gamitin ng mga susunod na mananaliksik upang makapaglapag ng mga pananaliksik na siyang magbibigay ng mas malinaw na datos kasama na ang mga maaaring pwedeng gawin ng mga estudyante upang hindi magkaroon ng masasamang epekto sa kanilang buhay.

- **Metodolohiya o Pamamaraan**

1. **Disenyo ng Pananaliksik**

Ang isinagawang pag-aaral ay gumamit ng deskriptibong pamamaraan sa paggawa ng pananaliksik. Maraming uri ng deskriptibong pananaliksik, ngunit napili ng mga mananaliksik ang **pag-aanalisang hermeneutiko o interpretatibong fenomenolohiya** o tinatawag rin bilang **hermeneutic / interpretive phenomenological analysis**. Naniniwala sila na ito ang pinakamainam na gamitin sa pananaliksik na ito. Gagamit ng mga talatanungan na sasagutin ng mga piling mag-aaral sa SHS ng Mataas na Paaralan ng Ramon Magsaysay (Cubao) upang malaman ang saloobin ng mga mag-aaral tungkol sa mga karanasan kung bakit sila ay nabubuntunan ng mga gawain sa mga asignatura sa kanilang pag-aaral.

2. **Populasyon ng Pag-aaral**

Ang populasyon na kung saan kukuha ng mga respondente ay magmumula sa mga estudyante ng Mataas na Paaralan ng Ramon Magsaysay (Cubao). Sa pananaliksik na ito, ang mga estudyante sa SHS sa ilalim ng mga tahaking akademiko o *academic strand* ng Mataas na Paaralan ng Ramon Magsaysay (Cubao) ang siyang magiging mga respondente. Sa kabuuan, apat ang hawak na nakabahurang tahaking akademiko ng *siniyor haiskul*, na binubuo ng **Accounting and Business Management (ABM)**, **General Academic Strand (GAS)**, **Humanities and Social Sciences (HUMSS)**, at ang **Science, Technology, Engineering, and Mathematics (STEM) strand**.

3. **Instrumento ng Pananaliksik**

Upang mapadali ang pagkuha ng mga datos, ang mga mananaliksik ay naghanda ng mga tanong na siyang sasagutin ng mga estudyante sa local ng pag-aaralan sa pamamagitan ng isang masinsinang pagsisiyasat gamit ang isang *sarbey*.

4. Respondente

Ang mga respondente sa pananaliksik na ito ay ang mga estudyante sa SHS sa ilalim ng mga tahaking akademiko o *academic strand* ng Mataas na Paaralan ng Ramon Magsaysay (Cubao).

- ***Mga Inaasahang Bunga***

Inaasahan ng mga mananaliksik na malaman ang mga dahilan kung bakit natatambakan ng mga gawain ang mga estudyante, lalo na sa mga estudyante ng *siniyor haiskul* sa Mataas na Paaralan ng Ramon Magsaysay (Cubao).